

Международные отношения Тюркского Каганата с Сасанидском Ираном

У. Жиянов

СамГУ, магистр 2-курса

В раннем средневековье регион Центральная Азия превратилась в регион, где столкнулись три политические силы – эфталиты, сасаниды и тюрки (тюрки Ашина). Как известно, в конце V-VI веке состав государства Эфталитов, кроме Восточного Туркестана, входили земли современных государств Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, а также Афганистана, Пакистана и Северо-Западной Индии, которые создали огромную империю на обширной территории, протянувшейся от Северо-Западной Индии до Семиречья и от Хотана до земель Сасанидского Ирана¹. В эту эпоху Сасанидский Иран, преследуя цель сохранить ведущее положение в Хорасане, превратился в основного противника эфталитов. Сасанидский Иран, достигнув своего наивысшего расцвета в эпоху Хосрова I Анушервана, ждал удобного момента для избавления от обязательства выплачивать дань эфталитам². С другой стороны, основанный в 552 году Тюркский каганат, являвшийся крупнейшей империей Центральной Евразии, также заняв ведущее место в геополитических процессах региона, превратился в крупную политическую силу, которая представляла большую опасность для государства Эфталитов.

¹ Массон В.М, Ромодин В.А. История Афганистана. С древнейших времен до начала XVI в. Т. I. – Москва: Наука, 1964. – С. 204-205.

² Litvinsky A. The Hephthalite Empire. History of civilizations of Central Asia. Vol. III. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. – Paris: UNESCO Publishing. Multiple History Series. 1996. – P. 143.

Тюрки Ашина, объявив примерно в 550-х годах независимость от своих бывших хозяев жуань-жуаней, объединили в скором времени под своей властью ряд племен и покончили с властью жуань-жуаней, в результате чего эфталиты лишились своего самого близкого союзника³. Тюрки, победив жуань-жуаней, вытеснили с политического поля самую главную союзническую силу, находящуюся в дружественных отношениях с эфталитами⁴. Сасанидское государство первоначально находилось в теплых отношениях с Тюркским каганатом и вступило с этим государством в дипломатические отношения. Так как теперь для каждой из сторон нашелся союзник для борьбы с общим противником, которыми являлись эфталиты. Кратко можно сказать, что Сасанидский Иран поставил целью достичь своих политических интересов, состоящих из укрепления своего влияния в Хорасане при помощи тюрков – новой военно-политической силы, появившейся в Центральной Азии.

В общем, выход тюрков на политическую арену в середине VI века в значительной степени изменил политическое положение в Центральной Азии, в частности в междуречье Амударьи и Сырдарьи. В результате похода на запад войск Тюркского каганата под предводительством младшего брата Бумына Истеми ябгу-кагана (ум. 575 г.), который начался в 554 году, был установлен контроль над центральной частью Казахстана, Семиречьем и Хорезмом. Через год, в 555 году, они, захватив средний и нижний бассейн

³ История таджикского народа. Том II. Книга первая. Возникновение и развитие феодального строя (VI-XVI вв.). Под редакцией Б.Г.Гафурова и А.М.Беленицкого. – Москва: Наука, 1964. – С. 40.

⁴ Kurbanov A. The Nephthalites: Archaeological and historical analysis. Phd thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free University. – Berlin, 2010. – P. 183.

отказавшись выплачивать дань эфталитам, напротив начали борьбу против них¹². Вскоре после этого начались действия по заключению союза между тюрками и Сасанидами для борьбы против эфталитов, являвшихся для них общим врагом. Даже имеются сведения о женитьбе Хосрова I Ануширвана на дочери Истеми с целью дальнейшего укрепления взаимоотношений. Эфталиты попали в трудное положение, с одной стороны создание против них коалиции, а с другой борьба против индийцев в Кашмире и Пенджабе, а также разгром их близких союзников жуань-жуаней, еще более усложнило обстановку. Они, забеспокоившись, в 553 году даже попытались наладить дипломатические отношения с Китаем. Однако это им не удалось. Потому что, император Западной Вэй Юйвэнь Тай, являясь союзником тюрков, оставил без внимания предложение эфталитов¹³.

В исследованиях имеются различные точки зрения относительно того, когда был заключен тюрко-сасанидский союз против эфталитов, а также когда тюрки осуществили первый натиск на эфталитов. Например, автор книги “История хазар” М.И. Артамонов, основываясь на сведениях, приведенных в произведении Табари, считает, что создание коалиции против эфталитов и ее закрепление брачными узами произошло примерно в 553-554 годах и это событие относится ко времени полного разгрома жуань-жуаней тюрками под руководством Истеми и начала им западных походов¹⁴. Данный исследователь, отмечая прагматичность дипломатии Ирана, а также

¹² Массон В.М, Ромодин В.А. История Афганистана. С древнейших времен до начала XVI в. Т.1. – Москва: Наука, 1964. – С. 203.

¹³ Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 46.

¹⁴ Артамонов М.И. История Хазар. – Ленинград: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1962. – С. 135.

цветущими городами Согдианы”. В произведении Фирдоуси “Шахнаме” (кон. X – 1-пол. XI в.) можно видеть, что этот брак заключен немного позднее, т.е. после разгрома тюрками эфталитов Тюркский каган отправляет посла к Нуширавану (Ануширван) с предложением женитьбы на его дочери¹⁷.

Л.Н. Гумилев основываясь на сведениях Фирдоуси, сделал вывод, что заключение этого брака относится ко времени после 569 года. Но такая поздняя дата не была принята другими исследователями. Так как, родившийся от этого брака царевич Хормазд IV взшел на трон после смерти своего отца Хосрова I Ануширвана примерно в 579 году и был смещен с трона еще подростком, т.е. 6 февраля 590 года. Именно вопрос о возрасте Хормазда IV вызывает сомнение к выше упомянутой хронологии. По мнению большинства исследователей, данный брак был заключен в 554 году во время посольства персов к тюркам. Кроме того, исследователь Ш.А. Адылов считает, что женитьбы Хосрова I на тюркской принцессе и рождение Хормазда IV относится к 50-годам VI века¹⁸. После данных событий началась борьба тюрков против эфталитов. Значит, если исходить из упомянутых выше сведений, то получается, что примерно в 554 году был заключен союз между тюрками и Сасанидами, который был закреплен брачным путем, и в этом же году тюрки начали борьбу против эфталитов. В результате натиска тюрков на

¹⁷ Фирдоуси. Шахнаме. Т.6. От начала царствования Йездгерда, сына Бахрама Гура, до конца книги. Том VI. Перевод Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. – Москва: Наука, 1989. – С. 130.

¹⁸ Адылов Ш.Т. Из политической истории Западного Согда (в свете проблемы «тирании Абруя» и тюрко-сасанидского конфликта) // Ўзбекистоннинг моддий маданияти тарихи. – Самарқанд: 2012. – №34. –10.
Адылов Ш.Т. Из политической истории... – С. 102.

эфталитов Хосров I Ануширван смог вернуть Тохаристан от эфталитов. Первые военные действия против эфталитов были осуществлены в 554-555 годах. Однако, как видно, серьезные военные натиски не начались сразу же, и только по прошествии определенного времени, т.е. в 562 году были предприняты активные военные походы. Точно не известно, почему в этот 7-летний промежуток союзники серьезно не принялись за уничтожение общего врага, и чем были занята каждая из двух сторон в это время. Кроме того, в письменных источниках не имеется сведений, дающих ответ на вопросы, как в этот период и при каком положении продолжали свою политическую деятельность эфталиты, или же они искали внешнюю помощь для нанесения удара союзникам. Как отмечает, М.И. Артамонов, иранский шах Хосров I Ануширван начал активные военные действия только после того, как он получил от императора Византии Юстиниана возможность для сотрудничества с тюрками для борьбы с общим врагом – эфталитами (562 г.)¹⁹.

Из произведения Фирдоуси “Шахнаме” можно узнать, что правителя эфталитов во время похода на них тюрков звали Гатфар (Гатифар). Самое интересное, что кроме “Шахнаме”, ни в одном другом источнике нет сведений об эфталитском правителе Гатфаре. Согласно “Шахнаме” советник правителя эфталитов Гатфара Катульф призывал его не выступать против тюрков²⁰. В действительности причиной того, что тюрки начали войну против эфталитов, был сам их правитель Гатфар. Он, обеспокоившись взаимным

¹⁹ Артамонов М.И. История Хазар... – С. 133.

²⁰ Гумилев Л.Н. Қадимги турқлар... – Б. 46.

победой тюрков. Прошло мало времени после этого поражения и в 567-568 годах государство эфталитов пало²².

Сасанидские отношения к тюркам, которые изначально были теплыми, позже стали отрицательными. В частности, спор между Хосрав I Анушерваном и Истеми по поводу наследства побежденных эфталитов привел к открытому конфликту по ряду причин, связанных с интересами обеих империй, ориентированных на разные экономические и стратегические цели. В этот период тюрки, разгромившие эфталитов и правителей Восточного Китая, укрепились не только политически, но и экономически. Теперь переход торгового караванного пути, соединявшего Запад и Восток, под контроль тюрков давал еще большую экономическую выгоду²³. После поражения эфталитов согдийцы, которые вели торговые отношения на этом караванном пути, стали подданными Тюркского каганата. Но эта ситуация также работала на согдийцев, потому что у них теперь была удобная возможность посредничать и безопасно торговать на торговом пути в Китай.

²² Golden P.B. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. – Wiesbaden, 1992. – P.127.

²³ Гумилев Л.Н. Қадимги турклар... – Б. 48; Harmatta J., Litvinsky B.A. Toharistan and Gandhara under... – P. 367.